

O‘TIB BO‘LMAS MASOFANI 2T30 TEODOLITI ORQALI ANIQLASH.

Jo‘rayev Qaxramon Maxmudjon o‘g‘li
Toshkent davlat transport universiteti, assistent
jurayev_qm@mail.ru

Abduvobov Akbarxon Abduvob o‘g‘li
Toshkent davlat transport universiteti, 2-kurs talabasi
Jo‘rayev Sodik G‘ulom o‘g‘li
Toshkent davlat transport universiteti, 2-kurs talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada bevosita ruletkalar bilan o‘lchab bo‘lmaydigan masofalarni 2T30 teodoliti orqali aniqlash bo‘yicha hisob-kitoblar amalga oshirildi.

Kalit so‘zlar: o‘tib bo‘lmas masofa, ruletka, teodolit, ichki burchak, bazis masofa, sinuslar teoremasi.

Abstract In this article, calculations were made to determine the distances that cannot be measured directly with the ruler using the 2T30 theodolite.

Keywords: impassable distance, roulette, theodolite, interior angle, basic distance, theorem of sines.

Kirish

Hozirgi kunda har bir sohaning kundan kunga rivojlanib borishi jarayonida, har qanday masofalarni zamonaviy geodezik asoboblar orqali qiyinchiliksiz o‘lchash mumkin. Lekin shunday holatlar bo‘ladiki, ya‘ni ishchi guruhda zamonaviy geodezik asobob-uskunalar bo‘lmasligi va ulardan qandaydur masofani o‘lchash talab etilishi mumkin. O‘lchanishi kerak bo‘lgan masofa esa jarlik, ko‘l yoki daryo kabi o‘tib bo‘lmaydigan masofa orqali o‘tib, uni o‘lchov vositalari (lenta, ruletka) yordamida bevosita o‘lchab bo‘lmasligi mumkin. Bunday masofalarni trigonometrik formulalar yordamida bilvosita aniqlash mumkin.

Asosiy qism

Masalan, daryo kengligini aniqlash kerak bo‘lsin. Buning uchun daryoning ikki qirg‘og‘idan shartli ravishda A va B nuqtalarni belgilab olinadi. Topilishi kerak bo‘lgan masofa esa AB deb belgilanadi. A nuqtaning ikki tomonida ixtiyoriy C va

D nuqtalar qulay o'lchanadigan joydan tanlab olinadi. Hosil bo'lgan AC va AD chiziqlar bazis masofa deyiladi. Bazislar uzunligi shunday olinishi kerakki, γ_1 va γ_2 burchaklar qiymati 30° dan kichik, 150° dan katta bo'lmasligi kerak. Masalan, $AC=d_1$, $AD=d_2$ bo'lsin. Bazis masofalar po'lat lenta yoki ruletka bilan 1/2000 aniqlikda o'lchanadi. Teodolitni A, C va D nuqtalarga o'rnatib, α_1 , α_2 , β_1 va β_2 burchaklar priyomlar usulida o'lchanadi.

Bazis qarshisida γ burchaklarining qiymati quydagi formula bilan hisoblanadi:

$$\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta).$$

ABC va ABD uchburchaklardan sinuslar teoremasi bo'yicha $AB = X$ ni hisoblasak, ikki qiymat chiqadi (1-rasm):

1- rasm

$$\text{ABC dan } \frac{X_1}{\sin \beta_1} = \frac{d_1}{\sin \gamma_1}, \text{ bundan } X_1 = d_1 \cdot \frac{\sin \beta_1}{\sin \gamma_1}$$

$$\text{ABD dan } \frac{X_2}{\sin \beta_2} = \frac{d_2}{\sin \gamma_2}; \text{ bundan } X_2 = d_2 \cdot \frac{\sin \beta_2}{\sin \gamma_2}$$

Topilgan ikki qiymatning farqi $\Delta X = X_1 - X_2$ absolyut xato bo'lib, nisbiy xato $\frac{\Delta x}{x} \leq \frac{1}{2000}$ bo'lishi kerak. Agar nisbiy xato yuqoridagi shartni qanoatlantirsa, X_1 va X_2 larning o'rta arifmetik qiymati X qabul qilinadi.

1-jadval

Stansiyalar	Qaratish nuqtalari	Doiraholati	Gorizontal doiradan olingan sanoq		1- va 2-yarim priyomdagi burchaklar		O'rtacha burchak qiymati $\beta_{o'rt}$	
			o	'	o	'	o	'
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C	Chap	105	27				
A					75	13		
	B	Chap	30	14				
							75	13
	C	O'ng	285	27				
A					75	13		
	B	O'ng	210	14				
	B	O'ng	210	14				
A					70	52		
	D	O'ng	139	22				
							70	52
	B	Chap	390	14				
A					70	52		
	D	Chap	319	22				

	B	Chap	83	37				
C					56	35		
	A	Chap	27	02				
							56	35
	B	O'ng	263	37				
C					56	35		
	A	O'ng	207	02				
	A	Chap	321	18				
D					58	44		
	B	Chap	262	34				
							58	44
	A	O'ng	141	18				
D					58	44		
	B	O'ng	82	34				

Masofani aniq o'lchash uchun, hamma vaqt masofa ikki bazis orqali hisoblanib, ularning o'rta arifmetigi qabul qilinadi.

$$X = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

Agar B nuqtaga asbob o'rnatish mumkin bo'lsa, bir bazis va uchburchakdagi α , β va γ burchaklarni o'lchash kifoya. Shunda $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ bo'lishi kerak. Agar $\alpha + \beta + \gamma - 180^\circ = f_\beta$ bo'lib, xato yo'l qo'yarli bo'lsa, u tarqatilib, tuzatilgan burchaklar bo'yicha X hisoblanadi.

2T30 teodoliti orqali olingan natijalarga ko'ra:

$$\alpha_1=75^\circ 13'; \alpha_2=70^\circ 52'; \beta_1=56^\circ 35'; \beta_2=58^\circ 44';$$

Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisiga ko'ra:

$$\alpha+\beta+\gamma=180^\circ.$$

$$\gamma_1=180^\circ - (\alpha_1 + \beta_1)$$

$$\gamma_1=180^\circ - (75^\circ 13' + 56^\circ 35') = 48^\circ 12'.$$

$$\gamma_2=180^\circ - (\alpha_2 + \beta_2)$$

$$\gamma_2=180^\circ - (70^\circ 52' + 58^\circ 44') = 50^\circ 24'.$$

Ruletkalar orqali bazis masofalar ham o'lchandi: $d_1 = 14,60$ m. $d_2 = 14,74$ m.

$$X_1 = d_1 \cdot \frac{\sin \beta_1}{\sin \gamma_1} = 14,6 \cdot \frac{\sin(56^\circ 35')}{\sin(48^\circ 12')} = 16,35m$$

$$X_2 = d_2 \cdot \frac{\sin \beta_2}{\sin \gamma_2} = 14,74 \cdot \frac{\sin(58^\circ 44')}{\sin(50^\circ 24')} = 16,35m$$

$$X = \frac{X_1 + X_2}{2} = \frac{16,5 + 16,35}{2} = 16,35m$$

Xulosa: bevosita ruletkalar bilan o'lchab bo'lmaydigan masofa 2T30 teodoliti orqali trigonometrik formulalar bilan aniqlandi. Buning uchun ABC va ABD uchburchaklar hosil qilinib, ruletkalar yordamida bazis masofalar hamda 2T30 teodoliti bilan uchburchakning ichki burchaklari o'lchandi. Yakunda, o'tib bo'lmaydigan masofa sinuslar teoremasi orqali 16,35 m ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Дўстмухамедов М. Ю. Муҳандислик геодезияси. Тошкент: Ўзбекистон, 1998.
2. Qayumova H.T. "Muhandislik geodeziyasi" O'quv qo'llanma. ToshTYMI. 2014. –60 b.
3. Ziyavitdinov B.V., Mirzayeva Z.M. Muhandislik geodeziyasi. 1-va 2-qism Toshkent, ToshTYMI. 2015.